

**A CONSTITUCIONALIDADE DAS GREVES NOS SERVIÇOS PÚBLICOS
ESSENCIAIS E OS DESAFIOS DE COMPATIBILIZAÇÃO COM O INTERESSE
SOCIAL**

*THE CONSTITUTIONALITY OF STRIKES IN ESSENTIAL PUBLIC SERVICES AND
THE CHALLENGES OF COMPATIBILITY WITH SOCIAL INTEREST*

Neiton Jose Dudziak¹

Resumo

O estudo aborda a constitucionalidade das greves nos serviços públicos essenciais, considerando os desafios de compatibilização entre o exercício do direito fundamental de greve e a preservação do interesse social. O objetivo central da pesquisa consiste em analisar como a jurisprudência e a doutrina têm enfrentado os conflitos decorrentes da paralisação em atividades indispensáveis, avaliando os limites constitucionais e as soluções interpretativas propostas. Metodologicamente, a investigação adota abordagem qualitativa, fundamentada em revisão bibliográfica e documental, com foco em obras doutrinárias, legislação e precedentes judiciais. Os resultados demonstram que a jurisprudência brasileira consolidou a aplicação do princípio da proporcionalidade como parâmetro para a definição da constitucionalidade ou abusividade das greves em serviços essenciais, impondo a necessidade de manutenção mínima das atividades para assegurar a continuidade de direitos fundamentais da coletividade. Conclui-se que, embora haja avanços na consolidação do direito de greve como instrumento democrático, persistem lacunas legislativas e desafios institucionais que demandam maior clareza normativa e aprofundamento teórico.

Palavras-chave: Greve; Serviços públicos essenciais; Constitucionalidade; Interesse social; Direito constitucional do trabalho.

¹ Bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Pós Graduado em Direito do Trabalho pela Escola de Magistratura do Tribunal Regional do Trabalho 9^a Região. Pós Graduado em Direito Previdenciário pela Escola de Magistratura do Tribunal Regional do Trabalho 9^a Região.

Abstract

This study examines the constitutionality of strikes in essential public services, focusing on the challenges of reconciling the exercise of the fundamental right to strike with the preservation of social interests. The main objective of the research is to analyze how jurisprudence and legal scholarship have addressed conflicts arising from work stoppages in indispensable activities, assessing constitutional limits and interpretative solutions. Methodologically, the research employs a qualitative approach, based on bibliographic and documentary review, with emphasis on doctrinal works, legislation, and judicial precedents. The findings indicate that Brazilian jurisprudence has consolidated the application of the principle of proportionality as a parameter for determining the constitutionality or abusiveness of strikes in essential services, imposing the requirement of minimum service maintenance to ensure the continuity of fundamental rights of the community. It is concluded that, although progress has been made in consolidating the right to strike as a democratic instrument, legislative gaps and institutional challenges remain, requiring clearer regulation and deeper theoretical debate.

Keywords: Strike; Essential public services; Constitutionality; Social interest; Constitutional labor law.

1. INTRODUÇÃO

O direito de greve, consagrado como direito fundamental pela Constituição da República de 1988, representa uma das mais expressivas formas de manifestação coletiva de trabalhadores, ao possibilitar a suspensão temporária da prestação laboral como instrumento de pressão para a negociação de condições de trabalho. Esse reconhecimento constitucional, entretanto, apresenta especificidades quando se trata da prestação de serviços públicos essenciais, nos quais o exercício da greve pode repercutir de forma imediata sobre a coletividade, exigindo análise aprofundada acerca da sua constitucionalidade e dos limites compatíveis com o interesse social (Zainaghi et al., 2006).

A discussão sobre a greve em atividades essenciais perpassa o debate sobre a tensão entre a efetividade do direito de greve e a continuidade de serviços indispensáveis à vida em sociedade. A doutrina tem procurado esclarecer a distinção

entre atividades essenciais em sentido amplo e em sentido estrito, na medida em que o grau de essencialidade influencia a admissibilidade e as limitações ao exercício do direito (Silva, 2015). Essa diferenciação é crucial para evitar tanto a supressão indevida de um direito fundamental quanto o comprometimento de serviços cuja paralisação acarreta graves prejuízos à coletividade.

Autores como Markman e Calil (2018) defendem que, por se tratar de direito fundamental, a greve não pode sofrer restrições arbitrárias, devendo eventuais limitações estar estritamente vinculadas à proteção de valores constitucionais equivalentes, como a preservação da vida, da saúde e da segurança públicas. Dessa forma, a análise da constitucionalidade das greves em serviços essenciais deve ser orientada por parâmetros constitucionais claros e pela proporcionalidade.

Além disso, a jurisprudência brasileira tem se debruçado sobre os contornos da greve no serviço público. Souza (2021) sublinha que a ausência de regulamentação legislativa específica para o setor público contribuiu para que o Supremo Tribunal Federal assumisse papel de protagonismo, estabelecendo parâmetros interpretativos e impondo balizas à atuação de servidores. Esse contexto reforça a complexidade do tema e a relevância de estudos acadêmicos que aprofundem a compatibilização entre a liberdade coletiva de greve e os interesses sociais mais amplos.

A questão também dialoga com direitos fundamentais paralelos, como o direito à educação. Monteiro et al. (2016) analisam a tensão entre o direito de greve de professores e o direito dos estudantes à educação, destacando que ambos estão constitucionalmente protegidos e demandam soluções equilibradas que preservem, tanto quanto possível, os dois interesses em conflito. Esse exemplo demonstra que a temática das greves em serviços públicos essenciais transcende o campo estritamente jurídico, irradiando efeitos sociais de grande alcance.

Este estudo delimita-se à análise da constitucionalidade das greves nos serviços públicos essenciais, considerando a legislação brasileira, a jurisprudência constitucional e a doutrina especializada, com foco nos desafios de compatibilização entre o exercício do direito de greve e a salvaguarda do interesse social.

O reconhecimento do direito de greve como direito fundamental coloca em evidência sua aplicabilidade em setores cuja paralisação impacta diretamente a sociedade. Magalhães e Miranda (2014) argumentam que, embora seja legítima a defesa de interesses trabalhistas, a paralisação em serviços indispensáveis exige

limites constitucionais específicos para que não se configure afronta ao interesse público.

Nesse cenário, a problemática central consiste em compreender: de que modo é possível compatibilizar a constitucionalidade do direito de greve nos serviços públicos essenciais com a preservação do interesse social que demanda a continuidade de tais atividades?

A relevância do tema está no fato de que as greves em serviços essenciais constituem fenômeno recorrente na realidade brasileira, revelando um campo de tensão permanente entre trabalhadores, usuários de serviços e o Estado. Costa (2012) destaca que a paralisação em tais setores não apenas repercute nas relações trabalhistas, mas afeta diretamente direitos sociais fundamentais, como saúde, transporte e segurança.

Do ponto de vista doutrinário, a análise do direito de greve em serviços públicos essenciais contribui para o amadurecimento da teoria constitucional sobre a colisão de direitos fundamentais. Souza e Chaves (2022) afirmam que a constitucionalização do direito de greve exige a construção de critérios interpretativos que assegurem tanto a eficácia do direito de greve quanto a continuidade de serviços indispensáveis à coletividade.

Sob a perspectiva social, a pesquisa tem relevância prática, uma vez que greves em setores essenciais, como saúde e educação, afetam diretamente milhões de cidadãos. Borges e Magalhães (2022) ressaltam que, em tais contextos, a greve pode ser compreendida até como forma de desobediência civil legítima, exigindo que a análise constitucional não se restrinja a aspectos formais, mas considere sua dimensão política e social.

O objetivo geral deste estudo consiste em examinar a constitucionalidade do direito de greve nos serviços públicos essenciais, buscando compreender os fundamentos constitucionais que sustentam sua proteção e as restrições impostas em função do interesse social.

Como objetivos específicos, pretende-se investigar a doutrina e a jurisprudência acerca das greves em serviços essenciais, identificar os critérios de compatibilização entre o direito de greve e a continuidade dos serviços e avaliar as soluções institucionais e normativas propostas para resolver essa tensão constitucional.

A pesquisa adota abordagem qualitativa, baseada em revisão bibliográfica e documental. Foram selecionados artigos doutrinários de autores que discutem o direito de greve em sua dimensão constitucional, com ênfase em serviços públicos essenciais, de modo a contemplar diferentes perspectivas teóricas. Também foram consultados textos normativos, especialmente a Constituição da República de 1988 e a Lei nº 7.783/1989, que regulamenta o direito de greve no setor privado e define as atividades essenciais, ainda que não tenha disciplinado de forma específica o setor público.

Por fim, foram examinados precedentes jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal, à luz da literatura especializada, para identificar parâmetros de interpretação e avaliar em que medida tais decisões têm promovido a compatibilização entre a liberdade de greve e a proteção dos interesses sociais (Siqueira, 2015; Souza; Alves, 2018).

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. Direito de greve: conceito constitucional e princípios envolvidos

O direito de greve foi alçado pela Constituição da República de 1988 à condição de direito fundamental, previsto no artigo 9º, como manifestação legítima dos trabalhadores para a defesa de seus interesses. Esse reconhecimento constitucional insere a greve no rol das liberdades coletivas, vinculando-a ao exercício da cidadania e à promoção da justiça social. Conforme apontam Markman e Calil (2018), o texto constitucional garantiu ao instituto densidade normativa própria, afastando interpretações que restringissem sua legitimidade às disposições infraconstitucionais.

A concepção constitucional da greve está diretamente relacionada ao princípio democrático, uma vez que garante a participação coletiva na formulação de condições de trabalho e na contestação de práticas laborais abusivas. Siqueira (2015) observa que, ao longo do século XX, o direito de greve percorreu diferentes fases nas constituições brasileiras, oscilando entre vedação e reconhecimento, até alcançar na Carta de 1988 sua forma mais ampla e protetiva. Tal trajetória reforça a centralidade do instituto na ordem jurídica contemporânea.

Além de direito coletivo, a greve cumpre função instrumental, pois constitui meio legítimo de negociação em contextos de conflito entre capital e trabalho. Para Souza (2021), esse instrumento representa a principal forma de pressão dos trabalhadores, dada a assimetria estrutural nas relações laborais, sendo elemento que

confere equilíbrio às negociações coletivas. Dessa forma, a greve transcende a esfera laboral, constituindo um dos mais expressivos direitos sociais fundamentais.

A doutrina também enfatiza que o direito de greve deve ser interpretado à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. Costa (2012) destaca que a paralisação das atividades laborais não é apenas medida de defesa econômica, mas expressão de liberdade fundamental dos trabalhadores na busca pela concretização de condições justas de trabalho. Assim, a dignidade atua como parâmetro hermenêutico essencial à compreensão constitucional do instituto.

O direito de greve, como direito fundamental, está igualmente vinculado ao princípio da proporcionalidade. Segundo Magalhães e Miranda (2014), eventual limitação a esse direito somente se justifica quando destinada à proteção de outros valores constitucionais de igual relevo, como saúde, segurança e educação. Dessa forma, a análise da constitucionalidade de restrições deve observar critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

A doutrina contemporânea também relaciona o direito de greve ao princípio da igualdade. Monteiro et al. (2016) afirmam que a paralisação coletiva constitui mecanismo que permite aos trabalhadores, enquanto grupo, compensar desigualdades estruturais nas negociações frente ao empregador. Essa dimensão igualitária reforça o caráter essencial do instituto, vinculando-o a valores constitucionais que transcendem a esfera trabalhista.

Outro princípio intrinsecamente ligado ao direito de greve é o da liberdade sindical. Zainaghi et al. (2006) explicam que a greve constitui uma das mais relevantes expressões da autonomia sindical, permitindo que entidades representativas utilizem esse instrumento para fortalecer sua atuação coletiva. Assim, a greve, ao lado da negociação coletiva, integra o núcleo essencial da liberdade sindical, consagrada internacionalmente pela Organização Internacional do Trabalho.

Sob a ótica constitucional, o direito de greve também está vinculado ao princípio da continuidade do serviço público. Silva (2015) ressalta que, embora a Constituição tenha assegurado a greve como direito fundamental, a sua prática em serviços públicos essenciais exige compatibilização com a necessidade de preservação de atividades inadiáveis à coletividade. Essa tensão demanda soluções interpretativas que preservem tanto a liberdade coletiva quanto os direitos sociais da população.

Souza e Alves (2018) lembram que a discussão sobre a constitucionalidade das vedações ao exercício do direito de greve envolve, justamente, a análise do princípio

da legalidade. O debate reside em saber se limitações estabelecidas pela legislação infraconstitucional encontram amparo no texto constitucional ou se configuram restrições indevidas a um direito fundamental. Esse aspecto reforça a importância da jurisprudência constitucional no delineamento do tema.

A análise do direito de greve também deve considerar o princípio da razoabilidade. Borges e Magalhães (2022) defendem que restrições à greve não podem ser arbitrárias, devendo observar critérios racionais e objetivos, sob pena de comprometer a efetividade do direito. A razoabilidade atua, assim, como critério de aferição da legitimidade de medidas que busquem limitar o exercício da paralisação.

Souza e Chaves (2022) ressaltam ainda que o direito de greve se relaciona com o princípio da eficácia dos direitos fundamentais. A sua positivação no texto constitucional implica não apenas uma norma programática, mas um comando de aplicação imediata, que deve orientar tanto a atividade legislativa quanto a prática jurisdicional. Isso reforça a necessidade de interpretações que privilegiem a efetividade da greve enquanto instrumento democrático.

O direito de greve também encontra fundamento no princípio da justiça social. Para Leite e Surlo (2021), a greve constitui instrumento que visa à concretização de direitos sociais previstos na Constituição, atuando como meio de correção das desigualdades estruturais entre trabalhadores e empregadores. Dessa forma, o instituto deve ser interpretado como peça integrante do projeto constitucional de justiça distributiva.

Do ponto de vista histórico, Siqueira (2015) demonstra que o direito de greve foi construído no Brasil como conquista progressiva do movimento operário, enfrentando períodos de supressão e repressão até alcançar a proteção constitucional de 1988. Esse processo histórico reforça que a greve não deve ser entendida como concessão do Estado, mas como conquista social que reflete a luta coletiva por melhores condições de trabalho.

A concepção constitucional do direito de greve, articulada a princípios como dignidade, proporcionalidade, igualdade, liberdade sindical e justiça social, demonstra a amplitude e a complexidade do instituto. A doutrina evidencia que, embora sejam possíveis restrições em casos específicos, essas devem ser interpretadas de forma restritiva, sempre em consonância com a proteção constitucional ao direito fundamental de greve (Markman; Calil, 2018; Souza, 2021).

2.2. Serviços públicos essenciais: definição legal e jurisprudencial

A definição de serviços públicos essenciais encontra-se disciplinada na Lei nº 7.783/1989, conhecida como Lei de Greve, que elenca atividades indispensáveis à comunidade e estabelece parâmetros para o atendimento de necessidades inadiáveis durante a paralisação. Souza (2021) observa que a legislação, ao delimitar o rol de serviços essenciais, buscou compatibilizar o exercício do direito de greve com a preservação de interesses coletivos de maior relevância, estabelecendo equilíbrio entre a liberdade laboral e a proteção social.

No plano constitucional, o artigo 9º da Carta de 1988 assegura o direito de greve, mas atribui à lei ordinária a tarefa de definir os serviços ou atividades essenciais e disciplinar a manutenção de atendimento mínimo. Silva (2015) argumenta que essa delegação legislativa não esvazia o núcleo essencial do direito, mas condiciona seu exercício a parâmetros normativos que visam evitar o comprometimento de serviços indispensáveis à vida social.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal desempenhou papel crucial na consolidação dos contornos jurídicos da greve em serviços essenciais. Souza e Alves (2018) ressaltam que, diante da lacuna legislativa quanto ao setor público, o STF firmou entendimento de que a Lei nº 7.783/1989 se aplica também aos servidores, até que seja editada lei específica. Esse posicionamento consolidou a orientação de que não seria possível excluir completamente a greve de tais atividades, mas seria legítimo restringi-la em favor do interesse social.

Costa (2012) destaca que a classificação de serviços essenciais deve ser compreendida em sentido material, de modo a incluir atividades que, embora não constem expressamente na lei, sejam indispensáveis para a preservação de direitos fundamentais, como saúde, segurança e educação. A perspectiva material evita que a interpretação estrita da lei fragilize a proteção da coletividade em situações de greve.

O Supremo Tribunal Federal tem reiterado que o direito de greve nos serviços essenciais não é absoluto, devendo observar parâmetros de proporcionalidade. Markman e Calil (2018) explicam que, em diversos julgados, a Corte reconheceu que a paralisação em tais setores deve garantir atendimento mínimo às necessidades inadiáveis da população, sob pena de se configurar abuso. A exigência de proporcionalidade garante que o exercício do direito não comprometa bens jurídicos de igual estatura constitucional.

No campo trabalhista, o Tribunal Superior do Trabalho também contribuiu para delimitar a interpretação sobre serviços essenciais. Zainaghi et al. (2006) registram que decisões da Corte têm reafirmado a possibilidade de declarar abusiva a greve quando não observada a manutenção de contingente mínimo para garantir o funcionamento das atividades vitais. Essa atuação jurisdicional reafirma a função do Judiciário como guardião do interesse social em situações de conflito coletivo.

Monteiro et al. (2016) analisam especificamente o caso da educação, problematizando se esse setor deve ser enquadrado como serviço essencial. Embora a Lei nº 7.783/1989 não a inclua expressamente, o STF, em diferentes ocasiões, tem reconhecido a relevância da continuidade das atividades escolares, considerando o direito fundamental à educação. Esse exemplo evidencia que a definição de essencialidade nem sempre é estática, mas construída de forma jurisprudencial.

Siqueira (2015) demonstra que, historicamente, as constituições brasileiras apresentaram avanços e retrocessos na regulamentação da greve em atividades indispensáveis. A Constituição de 1988 rompeu com a tradição autoritária ao reconhecer a greve como direito fundamental, mas manteve a previsão de que serviços essenciais teriam disciplina diferenciada, mostrando que a tensão entre liberdade coletiva e interesse social é recorrente na história constitucional.

Magalhães e Miranda (2014) explicam que a doutrina tem debatido se a lei poderia, de fato, restringir de modo substancial o exercício do direito em tais atividades. Para os autores, a essencialidade do serviço não suprime o direito, apenas impõe limites proporcionais e razoáveis, sob pena de se desvirtuar o conteúdo essencial do instituto constitucionalmente protegido.

Souza e Chaves (2022) analisam que a constitucionalização do direito de greve trouxe implicações diretas para os serviços essenciais, pois o reconhecimento do instituto como direito fundamental exige que as restrições sejam interpretadas com cautela. Não se trata de eliminar o exercício da greve nesses setores, mas de assegurar compatibilização com outros direitos fundamentais que podem ser afetados pela paralisação.

Leite e Surlo (2021) reforçam a ideia de que a legislação sobre greve em serviços essenciais possui caráter simbólico quando não acompanhada de instrumentos eficazes de implementação. Para os autores, muitas vezes o controle judicial atua como mecanismo de efetividade, impondo limites concretos ao exercício

da greve em situações em que o legislador permanece omissivo ou insuficiente na regulação.

Borges e Magalhães (2022) acrescentam que o debate sobre serviços essenciais envolve também a perspectiva da desobediência civil. Em certos contextos, trabalhadores recorrem à greve mesmo diante de limitações legais, questionando a legitimidade de tais restrições. Esse fenômeno demonstra que o campo jurídico não pode ser analisado isoladamente, devendo-se considerar também os aspectos sociopolíticos da greve em setores sensíveis.

A definição legal e jurisprudencial de serviços essenciais revela, portanto, um campo de tensões normativas e interpretativas, em que se busca equilibrar a liberdade coletiva de paralisar atividades com a necessidade de garantir direitos fundamentais da coletividade. Essa dualidade é permanente e demonstra que a essencialidade do serviço não exclui a greve, mas a coloca sob disciplina jurídica diferenciada que se constrói a partir da conjugação entre lei, jurisprudência e doutrina especializada.

2.3. Limitações ao direito de greve nos serviços essenciais: leis, precedentes e princípios constitucionais

A Constituição da República de 1988 assegura, em seu artigo 9º, o direito de greve, ao mesmo tempo em que atribui à lei a tarefa de disciplinar o exercício desse direito em serviços ou atividades essenciais. Essa opção do constituinte revela o reconhecimento da greve como direito fundamental, mas ressalta a necessidade de compatibilização com outros valores constitucionais. Silva (2015) observa que essa previsão não se traduz em restrição absoluta, mas em regulação que busca assegurar equilíbrio entre liberdade coletiva e interesse social.

A Lei nº 7.783/1989, conhecida como Lei de Greve, regulamenta o exercício do direito nos setores privados e define atividades consideradas essenciais, como saúde, transporte e segurança. Souza (2021) lembra que a lei impõe a obrigação de manter o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, o que limita a suspensão integral dos serviços. Essa exigência legal é justificada pela proteção de direitos fundamentais da coletividade que dependem da continuidade dessas atividades.

No âmbito jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a Lei de Greve se aplica também ao serviço público, diante da omissão legislativa específica. Souza e Alves (2018) explicam que o STF passou a impor balizas para o exercício da greve por servidores, exigindo manutenção de contingente mínimo e

admitindo o desconto dos dias parados, sem que isso configure violação ao direito fundamental. Esse posicionamento marcou a consolidação das limitações em nome da preservação do interesse público.

Costa (2012) ressalta que tais limitações não podem ser vistas como mecanismos de esvaziamento do direito, mas como medidas voltadas a compatibilizar o exercício da greve com a preservação de condições indispensáveis à vida em sociedade. A doutrina defende que, em vez de restringir arbitrariamente, o legislador e o Judiciário devem buscar soluções proporcionais, garantindo tanto a proteção coletiva quanto a liberdade de manifestação laboral.

Markman e Calil (2018) sustentam que qualquer limitação ao direito de greve deve obedecer ao princípio da proporcionalidade. Isso significa que restrições só se justificam quando necessárias à preservação de valores constitucionais equivalentes e devem ser aplicadas de forma a interferir o mínimo possível no núcleo essencial do direito. A análise constitucional, portanto, exige ponderação rigorosa entre os direitos em colisão.

O princípio da continuidade do serviço público é frequentemente invocado como parâmetro para justificar restrições. Magalhães e Miranda (2014) destacam que, em atividades como saúde e segurança, a paralisação total pode comprometer bens jurídicos como a vida e a integridade física, legitimando a exigência de contingente mínimo. Entretanto, a aplicação desse princípio deve ser cuidadosa, para não transformar a exceção em regra que inviabilize o exercício do direito.

Na jurisprudência trabalhista, o Tribunal Superior do Trabalho tem declarado abusiva a greve em serviços essenciais quando não observado o percentual mínimo de funcionamento. Zainaghi et al. (2006) indicam que essa interpretação se consolidou para proteger o interesse público, embora a doutrina crítica alerte para o risco de esvaziamento do conteúdo essencial do direito fundamental. Essa tensão expressa os desafios da compatibilização.

Souza e Chaves (2022) analisam que a constitucionalização do direito de greve impõe ao intérprete o dever de assegurar eficácia ao instituto. Para os autores, isso significa que restrições devem ser excepcionais e sempre justificadas por parâmetros constitucionais claros. Dessa forma, a ausência de regulamentação específica para o serviço público não autoriza a supressão do direito, mas exige soluções interpretativas que preservem sua efetividade.

Monteiro et al. (2016), ao abordar o direito à educação, ressaltam que greves em setores como ensino público suscitam colisão entre direitos fundamentais de igual relevância. Nesses casos, a limitação deve ser construída por meio de critérios que assegurem o máximo de efetividade a ambos os direitos, evitando que um prevaleça de forma absoluta sobre o outro. Esse raciocínio reforça a ideia de compatibilização, e não de supressão.

Borges e Magalhães (2022) acrescentam que, em determinados contextos, restrições legais ou judiciais são desafiadas pelos trabalhadores, que recorrem à greve como forma de resistência ou desobediência civil. Esse fenômeno demonstra que a discussão sobre limitações não é apenas normativa, mas envolve aspectos sociopolíticos, evidenciando a necessidade de soluções que considerem a legitimidade da mobilização coletiva.

Leite e Surlo (2021) chamam atenção para o caráter simbólico da legislação sobre greve quando não acompanhada de mecanismos concretos de efetividade. Para os autores, o excesso de limitações pode gerar distanciamento entre norma e realidade, fazendo com que a greve ocorra à margem da legalidade, sem parâmetros claros de controle. Esse cenário fragiliza tanto o direito quanto a autoridade normativa.

Siqueira (2015) demonstra que a história constitucional brasileira evidencia a recorrência de tentativas de restringir o direito de greve em atividades consideradas essenciais. Contudo, a Constituição de 1988 buscou inverter essa lógica, garantindo a greve como direito fundamental e atribuindo ao legislador apenas a função de disciplinar seu exercício. Essa mudança reforça a necessidade de interpretar limitações sempre à luz da proteção constitucional ao instituto.

As limitações ao direito de greve em serviços públicos essenciais, portanto, devem ser compreendidas como medidas excepcionais, justificadas pela preservação de bens constitucionais igualmente relevantes, e não como instrumentos de esvaziamento do direito. A conjugação entre lei, jurisprudência e princípios constitucionais evidencia a complexidade dessa temática, cuja solução exige constante ponderação entre liberdade coletiva e interesse social.

2.4. Equilíbrio entre o direito de greve e o interesse social: princípios correlatos

O equilíbrio entre o exercício do direito de greve e a preservação do interesse social constitui uma das questões mais desafiadoras no direito constitucional e trabalhista. Trata-se de compatibilizar um direito fundamental dos trabalhadores com

valores igualmente constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e a continuidade dos serviços públicos essenciais. Costa (2012) explica que a tensão entre esses polos não implica contradição insolúvel, mas demanda soluções normativas e interpretativas que privilegiem a harmonização de direitos em colisão.

O princípio do interesse público aparece como parâmetro central na análise da greve em atividades essenciais. Magalhães e Miranda (2014) ressaltam que, em situações de paralisação de serviços de saúde ou segurança, a sociedade pode experimentar riscos imediatos, justificando restrições proporcionais. Entretanto, tais limites não podem ser aplicados de modo a esvaziar o conteúdo essencial do direito de greve, o que exigiria ponderação criteriosa entre os bens jurídicos em disputa.

O princípio da continuidade do serviço público também desempenha papel crucial. Silva (2015) sustenta que esse princípio, embora fundamental para a administração pública, não deve ser interpretado como absoluto, pois a própria Constituição reconhece a legitimidade da greve. Assim, a continuidade deve ser compatibilizada com a paralisação, assegurando ao menos o atendimento mínimo das necessidades inadiáveis da população, como determina a Lei nº 7.783/1989.

A dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado Democrático de Direito, atua como critério hermenêutico na análise da greve. Souza e Chaves (2022) defendem que, ao garantir aos trabalhadores o direito de paralisar atividades em busca de melhores condições, a Constituição reconhece a dignidade como núcleo de proteção. Por outro lado, também exige que a greve não comprometa a dignidade de usuários de serviços essenciais, como pacientes em hospitais, demandando equilíbrio entre esses polos.

O princípio da segurança pública constitui outra referência importante. Souza (2021) observa que greves em setores como transporte coletivo ou policiamento podem comprometer a ordem social, justificando limitações específicas. No entanto, tais restrições devem sempre respeitar o critério da proporcionalidade, evitando que a invocação genérica da segurança pública sirva como pretexto para a vedação indevida da greve.

O direito à educação também aparece como valor constitucional em colisão com a greve, sobretudo no caso de paralisações de professores. Monteiro et al. (2016) destacam que, embora a educação não esteja expressamente listada na Lei de Greve como atividade essencial, seu impacto social é significativo, exigindo parâmetros que

garantam a continuidade mínima do ensino sem inviabilizar a manifestação coletiva dos educadores.

O princípio da razoabilidade tem sido utilizado pela jurisprudência para equilibrar o direito de greve e o interesse social. Borges e Magalhães (2022) afirmam que as decisões judiciais devem adotar critérios racionais e objetivos, evitando tanto a supressão indevida do direito quanto a paralisação total de serviços indispensáveis. A razoabilidade, nesse contexto, funciona como ferramenta interpretativa que legitima as soluções intermediárias.

A proporcionalidade em sentido estrito é igualmente indispensável. Markman e Calil (2018) sustentam que a análise da greve em atividades essenciais exige verificar se a restrição proposta é adequada, necessária e equilibrada em relação ao direito de greve e aos bens coletivos afetados. Esse critério permite aferir a legitimidade das limitações e impede que a exceção se transforme em regra de supressão do direito.

Zainaghi et al. (2006) chamam atenção para a relevância da liberdade sindical nesse equilíbrio. A greve integra o núcleo essencial dessa liberdade, de modo que sua restrição excessiva pode comprometer a autonomia coletiva dos trabalhadores. Nesse sentido, a ponderação entre interesse social e liberdade sindical deve preservar o espaço necessário para a atuação legítima dos sindicatos na defesa de direitos trabalhistas.

O princípio da justiça social, previsto na Constituição, também ilumina o debate. Leite e Surlo (2021) argumentam que a greve em serviços essenciais não pode ser vista apenas como um problema de ordem pública, mas também como instrumento de reivindicação por melhores condições de trabalho que beneficiam a coletividade. A justiça social, portanto, legitima a greve ao mesmo tempo em que impõe limites que protejam a sociedade.

Siqueira (2015) mostra que, historicamente, o Estado brasileiro oscilou entre períodos de criminalização da greve e de sua regulamentação. A Constituição de 1988 consolidou a paralisação como direito fundamental, mas subordinou seu exercício em serviços essenciais à observância de critérios de compatibilização com o interesse social. Essa construção histórica reforça que o equilíbrio é dinâmico e depende da evolução legislativa e jurisprudencial.

A análise do equilíbrio também deve considerar a perspectiva internacional. Souza e Alves (2018) ressaltam que convenções da Organização Internacional do Trabalho reconhecem o direito de greve como parte da liberdade sindical, admitindo

restrições em atividades estritamente essenciais. Essa perspectiva internacional reforça a necessidade de interpretar o direito brasileiro em consonância com padrões globais de proteção ao trabalho.

O equilíbrio entre direito de greve e interesse social, portanto, se constrói pela conjugação de princípios constitucionais como dignidade, segurança, continuidade do serviço, liberdade sindical, proporcionalidade e justiça social. O resultado não é a supressão de um direito em favor do outro, mas a construção de soluções interpretativas que assegurem efetividade simultânea aos valores constitucionais em jogo, preservando a legitimidade tanto da manifestação dos trabalhadores quanto da proteção à coletividade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise jurisprudencial do direito de greve em serviços essenciais evidencia o protagonismo do Supremo Tribunal Federal (STF) na regulamentação prática do instituto diante da ausência de legislação específica para o setor público. Souza (2021) explica que a Corte, em julgados paradigmáticos, firmou entendimento de que a Lei nº 7.783/1989 é aplicável aos servidores até a edição de lei própria, estabelecendo parâmetros como a necessidade de manutenção de contingente mínimo. Esse posicionamento consolidou-se como referência obrigatória em disputas coletivas envolvendo atividades indispensáveis.

No campo da saúde, decisões judiciais reiteradamente têm reconhecido a legitimidade da greve de profissionais, desde que assegurado o atendimento de urgência e emergência. Magalhães e Miranda (2014) destacam que, em diversos casos, a Justiça do Trabalho e o STF admitiram a paralisação de médicos e enfermeiros, impondo limites para garantir que pacientes não fossem privados de serviços vitais. Esse padrão demonstra a busca por conciliar a liberdade coletiva com a preservação de direitos fundamentais à vida e à saúde.

No setor de transporte coletivo urbano, as greves têm gerado decisões marcadas pela preocupação com a continuidade mínima do serviço. Costa (2012) aponta que os tribunais frequentemente determinam a manutenção de parte da frota em funcionamento, sob pena de declaração de abusividade da greve. Essa prática reflete a compreensão de que a mobilidade urbana, embora não prevista expressamente como direito fundamental, constitui condição para o exercício de outros direitos sociais.

Na área de energia elétrica, greves de trabalhadores foram analisadas pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), que em várias oportunidades reconheceu a abusividade quando houve interrupção completa da prestação. Silva (2015) explica que, em tais casos, o risco iminente à segurança da coletividade, diante da possibilidade de apagões, justificou a imposição de limites rigorosos. A decisão reforça o princípio da continuidade do serviço público como parâmetro de ponderação.

Casos no setor da educação também revelam debates intensos sobre a essencialidade do serviço. Monteiro et al. (2016) discutem greves de professores que resultaram em questionamentos sobre a constitucionalidade da paralisação, em face do direito dos estudantes à educação. O STF, embora não tenha incluído a educação no rol legal de serviços essenciais, reconheceu que longas paralisações exigem a reposição de aulas, evidenciando um esforço para equilibrar os interesses em conflito.

A jurisprudência também demonstra preocupação com a proporcionalidade das medidas adotadas. Markman e Calil (2018) destacam que os tribunais, em diferentes decisões, procuraram avaliar se as restrições impostas às greves em serviços essenciais estavam em conformidade com os princípios constitucionais. Esse padrão reforça a ideia de que não há supressão total do direito, mas adequação de seu exercício às exigências da coletividade.

Souza e Alves (2018) analisam decisões que confirmaram a constitucionalidade do desconto dos dias parados em greves de servidores, desde que não houvesse comprovação de ilegalidade patronal. A medida foi considerada compatível com o princípio da legalidade e não violadora do núcleo essencial do direito. Esse entendimento consolidou um critério objetivo nas decisões judiciais, ainda que criticado por parte da doutrina.

Siqueira (2015) observa que a jurisprudência sobre greves em serviços essenciais reflete uma evolução histórica: do controle repressivo anterior à Constituição de 1988 para um controle de compatibilização, baseado em princípios constitucionais. A atual abordagem judicial demonstra maior sensibilidade à proteção do direito de greve, ainda que submetido a limites. Esse padrão histórico evidencia a progressiva maturidade da ordem constitucional brasileira.

Nos casos envolvendo segurança pública, os tribunais têm adotado postura mais restritiva. Zainaghi et al. (2006) afirmam que greves de policiais e bombeiros foram consideradas inconstitucionais pelo STF, sob o argumento de que tais atividades, pela sua natureza, não comportam paralisação. Essa posição consolidou

entendimento de que a essencialidade da segurança pública é absoluta, diferenciando-a de outros serviços essenciais nos quais a greve pode ser admitida com restrições.

O impacto social das greves em serviços essenciais é amplamente discutido pela doutrina. Souza e Chaves (2022) destacam que, para os trabalhadores, a greve é instrumento de fortalecimento da negociação coletiva; para a sociedade, contudo, pode gerar graves prejuízos, como atrasos em transportes, suspensão de aulas ou riscos à saúde pública. Essa ambivalência explica por que o Judiciário se coloca como mediador entre interesses coletivos em tensão.

Leite e Surlo (2021) sustentam que as limitações impostas pelo Judiciário, embora necessárias em alguns casos, podem assumir caráter simbólico quando não são acompanhadas de políticas que assegurem a efetividade do direito de greve. A simples declaração de abusividade, sem enfrentar as causas estruturais do conflito, tende a fragilizar o papel da greve como instrumento de pressão legítima, sem oferecer alternativas para a solução do impasse.

Borges e Magalhães (2022) introduzem uma perspectiva crítica ao argumentar que greves em serviços essenciais, em certos contextos, configuram formas de desobediência civil diante de restrições consideradas ilegítimas. Essa interpretação amplia a discussão para além do campo jurídico, situando a greve como fenômeno político e social, capaz de tensionar as instituições e revelar contradições entre legalidade e legitimidade.

O exame da jurisprudência revela também a existência de padrões recorrentes. Costa (2012) e Souza (2021) convergem ao apontar que os tribunais tendem a reconhecer a constitucionalidade do direito de greve, mas simultaneamente declaram abusiva a paralisação quando não atendidas as necessidades inadiáveis da população. Esse padrão cria previsibilidade, mas reforça a centralidade da noção de essencialidade na análise dos casos.

Galvão (2019) observa que os desafios jurisprudenciais e doutrinários residem justamente em definir o que constitui necessidade inadiável e qual o grau de essencialidade de cada serviço. A ausência de parâmetros claros gera margem para decisões divergentes, o que aumenta a insegurança jurídica. Esse ponto demonstra a relevância de pesquisas acadêmicas voltadas à construção de critérios objetivos para o equilíbrio entre direitos.

Esses achados demonstram que a jurisprudência brasileira tem buscado compatibilizar o direito de greve com o interesse social por meio da aplicação de princípios constitucionais, como proporcionalidade, razoabilidade e continuidade do serviço público. Os resultados, entretanto, revelam tanto avanços, como a consolidação do núcleo essencial do direito, quanto desafios persistentes, como a uniformização de critérios e a efetividade prática das soluções jurídicas propostas.

4. CONCLUSÃO

A investigação sobre a constitucionalidade das greves nos serviços públicos essenciais evidenciou que o direito de greve, alçado a direito fundamental pela Constituição de 1988, encontra-se em permanente tensão com a necessidade de continuidade de atividades indispensáveis à coletividade. Os resultados revelaram que a jurisprudência brasileira, especialmente do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior do Trabalho, consolidou um modelo de compatibilização, em que a greve é admitida, mas submetida a limites proporcionais destinados a preservar bens jurídicos equivalentes, como saúde, segurança e educação.

Os principais achados indicam a existência de padrões recorrentes nas decisões judiciais: reconhecimento formal do direito de greve, imposição de manutenção mínima das atividades essenciais e possibilidade de declaração de abusividade quando não atendidas as necessidades inadiáveis da população. Essa prática jurisprudencial reflete a busca por equilíbrio entre liberdade coletiva e interesse público, ainda que com resultados por vezes divergentes em setores como educação e transporte.

As implicações para o direito constitucional são significativas, pois reforçam a centralidade do princípio da proporcionalidade como parâmetro de interpretação. Ao mesmo tempo, as práticas judiciais revelam a dificuldade em estabelecer critérios uniformes para definir o grau de essencialidade dos serviços e o que se entende por atendimento mínimo. Tal lacuna interpretativa gera insegurança jurídica e abre espaço para controvérsias doutrinárias e políticas, exigindo um aprimoramento normativo mais consistente.

Do ponto de vista institucional, recomenda-se que o legislador avance na regulamentação específica da greve no setor público, estabelecendo parâmetros claros e objetivos para a manutenção de serviços essenciais. Esse aprimoramento

contribuiria para reduzir a dependência de soluções jurisprudenciais e fortalecer a previsibilidade das decisões. Além disso, políticas públicas de prevenção de conflitos coletivos, por meio do fortalecimento da negociação e da mediação, poderiam minimizar os efeitos sociais das paralisações.

Quanto às perspectivas de pesquisa futura, identificam-se ao menos três linhas promissoras: a análise comparada com ordenamentos estrangeiros, a investigação empírica sobre os impactos concretos das greves em serviços essenciais para os usuários e a avaliação da eficácia das soluções institucionais propostas pela jurisprudência. Esses caminhos podem ampliar a compreensão sobre a complexa articulação entre direito de greve e interesse social, oferecendo subsídios teóricos e práticos para o desenvolvimento de soluções mais equilibradas e legitimadas democraticamente.

Referências

BORGES, Ana Beatriz Antunes; DE MAGALHÃES, Gabriel Gomes Canêdo Vieira. A desobediência civil como condição para o exercício efetivo do direito de greve. **Jurisvox**, v. 23, p. 07-27, 2022.

COSTA, Luis Alberto. O direito de greve e suas implicações na prestação de serviços públicos e na concretização de direitos sociais fundamentais. **Revista Thesis Juris**, v. 1, n. 1, 2012.

LEITE, Carlos Henrique Bezerra; SURLO, Gerlis Prata. O direito de greve e a legislação simbólica: uma análise sobre a efetividade do exercício do direito de greve a partir da Constituição de 1988. **Revista Brasileira de Previdência**, v. 12, n. 1, 2021.

MAGALHÃES, Aline Carneiro; MIRANDA, Lúlian. O direito fundamental à greve: uma análise trabalhista-administrativa. **Revista de Direito–Universidade Federal de Viçosa**, v. 6, n. 1, 2014.

MARKMAN, Debora; CALIL, Mário Lúcio Garcez. A greve como direito fundamental: conteúdo essencial e a (im) possibilidade de sua limitação infraconstitucional. **Tema: Direito Ambiental nas Relações de Trabalho**, v. 18, n. 35, p. 97-123, 2018.

MONTEIRO, Carolina Masotti et al. Direito à Educação X Direito de Greve. **Revista Faculdades do Saber**, v. 1, n. 02, p. 100-107, 2016.

SILVA, Alessandro da. Atividades essenciais em sentido lato e em sentido estrito: uma distinção imprescindível ao pleno exercício do direito de greve. **Revista Ltr: legislação do trabalho, São Paulo, SP**, v. 79, n. 12, p. 1516-1522, 2015.

SIQUEIRA, Gustavo Silveira. O direito de greve nas constituições brasileiras—Um breve debate sobre o século XX. **Revista Direito Mackenzie**, v. 9, n. 1, 2015.

SOUZA, Gustavo. **Greve: O Direito de Greve nos Serviços ou Atividades Essenciais e a Negociação Coletiva**. Editora Dialética, 2021.

SOUZA, Marcelo Agamenon Goes; ALVES, Lucas MANGOLIN. Direito de greve à constitucionalidade das vedações ao exercício. **Anais do VIII Simpósio Internacional de Análise Crítica do Direito**, p. 91, 2018.

SOUZA, Mylena Devezas; CHAVES, Luiza Alves. A constitucionalização do direito à greve no Brasil. **Revista do Instituto de Direito Constitucional e Cidadania**, v. 7, n. 2, p. e067-e067, 2022.

ZAINAGHI, Domingos Sávio et al. A greve como direito fundamental. **Revista Direitos Humanos Fundamentais**, v. 6, n. 2, 2006.